

DOI
УДК 372.881.1

*Павлюк Е.С.
старший преподаватель
кафедра иностранных языков
Государственный университет управления
Россия, г.Москва
Мозгачева А.С.
старший преподаватель
кафедра иностранных языков
Государственный университет управления
Россия, г.Москва*

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ВУЗЕ

Аннотация: В рамках данной статьи было организовано исследование понятия языковая среда и роли в ней критического мышления для качественно нового обучения иностранному языку студентов как будущих специалистов, которым предстоит осуществлять постоянный поиск, анализ и сравнение актуальной информации, возникающей как на родном языке, так и иностранном, руководствуясь законами логики и критического мышления.

Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная коммуникативная компетенция, контекстовый контент, языковая среда.

*Pavlyuk E.S.
Senior lecturer of the Department of Foreign Languages
State University of Management
Russia, Moscow
Mozgacheva A.S.
Senior lecturer of the Department of Foreign Languages
State University of Management
Russia, Moscow*

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE THROUGH THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING

Abstract: Within the framework of this article, a study of the concept of the language environment and the role of critical thinking in it was organized for a qualitatively new teaching of a foreign language to students as future specialists who will have to constantly search, analyze and compare relevant information

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

arising both in a native language and in a foreign one, guided by the laws of logic and critical thinking.

Keywords: *foreign language, foreign language communicative competence, contextual content, language environment.*

Большое количество специалистов в области обучения иностранным языкам знают и уверены, что успешное овладение иностранным языком происходит в процессе максимального погружения в языковую среду. Языковая среда – это комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих непрерывное функционирование единого коммуникативного пространства, в котором все его участники способны без затруднений использовать соответствующий язык для реализации различных видов деятельности и решения коммуникативных задач [2, с.130].

Следуя подобному пониманию языковой среды, можно предположить, что она представляет собой мощнейший инструмент вуза для формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции человека [2, с.130].

Необходимо отметить, что на этапе получения высшего образования учащимся вне зависимости от специализации и профиля высшего учебного заведения (ВУЗ), а также уровня иноязычной подготовки за время обучения в средней школе, ему обязательно предстоит осваивать академический курс иностранного языка, который имеет определенную профессиональную направленность.

Данная профессиональная направленность распространяется на наполнение языковой программы согласно курсу и семестру обучения и предполагает глубинный анализ и изучение специализированной лексики, текстового материала, а также соответствующих «механизмов», то есть грамматики, которая должна помогать организовать мысль в виде письменного, либо устного «умозаключения» на иностранном языке.

Как показывает практика, это достаточно сложно сделать тем студентам, которые владеют иностранным языком, соответствующему международному уровню В1-В2, но обладают слабо развитым критическим мышлением.

Критическое мышление – способность сомневаться во входящей информации и своих убеждениях, мыслить ясно и рационально, искать логическую связь между фактами и формулировать сильные аргументы. Основа критического мышления – умение рассуждать. Люди, мыслящие критически, задают вопросы, ставят под сомнение идеи и высказывания, а не принимают их за истину [1].

Как известно, процесс изучения иностранного языка, вне зависимости от уровня владения им, является аналитическим. Это описательная характеристика объединяет как процесс изучения иностранного языка, так и процесс формирования критических знаний, навыков и умений (ЗУН).

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Симбиоз изучения иностранного языка с развитием критического мышления позволяют подготовить высококвалифицированного кадра, который будет успешнее проходить собеседование при качественной демонстрации умения мыслить не только на родном языке, но и аналитическим путём обрабатывать информацию, «зашифрованную» на одном из иностранных языков-носителей необходимых данных.

Спрос на специалиста с данными компетенциями достиг максимального уровня в XXI веке, когда главными трендами стали постоянное «усложнение» и «ускорение изменений» [3, с. 80], а также ежедневная необходимость в обработке современного информационного потока данных из категории «Big Data». Информация подобного рода представляет собой бесконечную ленту сообщений, в которой смешаны новости, реклама, полезный «контент», а также присутствует явная пропаганда.

В качестве новой задачи, которая встает перед преподавателем иностранного языка, является разработка специальных типов заданий на иностранном языке, а также постоянное пополнение иноязычного текстового материала актуальными и разнообразными по тематике. Данные задания и иноязычные тексты должны позволять производить глубинную аналитику, формировать навыки отбора существенной информации, которая должна подвергаться глубокому анализу, а также позволять организовывать регулярную дискуссию в языковой группе на иностранном языке через анализ конкретно существующего «кейса».

На сегодняшний день существуют разнообразные методики, позволяющие формировать и развивать параллельно оба навыка: владение иностранным языком и технологию аналитического мышления.

Необходимо уметь ставить под сомнения тезисы и аргументы, обозначенные в текстовом материале, представленном на иностранном языке, проверять ссылки на исследования, а также изучать компетентность экспертов той или иной сферы, упомянутых в иноязычном материале. Для студента немаловажно приобрести опыт работы с инструментами критического мышления, а именно:

1. использовать различные (иноязычные, технические) методики проверки иноязычной информации;
2. выявлять когнитивные искажения в тексте на иностранном языке;
3. избегать языковых и логических «ловушек» в виде намеренно спланированных ошибок аргументации, организованными иностранными авторами материалов, которые вводят в заблуждение;
4. стремиться мыслить логично, рационально, нестандартно, а также планировать обсуждение с использованием языковых средств иностранно языка для возможности сравнить индивидуальное мнение с мнением окружающих.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Использованные источники:

1. Катуржевская Д. Как критическое мышление помогает противостоять манипуляциям // Образование / РБК.Тренды (06.02.2023). [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://trends.rbc.ru/trends/education/603781109a79478051dd8fb7> (дата обращения: 10.02.2023).
2. Похолков Ю.П., Горянова Л.Н. Языковая среда: от понятия к принципам создания // Высшее образование в России. 2022. №7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-sreda-ot-ponyatiya-k-printsipam-sozdaniya> (дата обращения: 11.02.2023).
3. Чанько А.Д., Баснер А.А.В. Корпоративные университеты: анализ деятельности в международных исследованиях // Российский журнал менеджмента. 2015. №3. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnye-universitety-analiz-deyatelnosti-v-mezhdunarodnyh-issledovaniyah> (дата обращения: 11.02.2023).

WORDLY
KNOWLEDGE